

УДК 377

DOI 10.5281/zenodo.17598019

Научная статья

**ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ**

**THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL COGNITIVE STYLE ON THE
FORMATION OF A VALUE ATTITUDE TOWARDS PEDAGOGICAL
ACTIVITY AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES**

БРЮХАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
преподаватель,

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования».

BRYUKHANOVA ANASTASIA ALEXANDROVNA,
teacher,

*State budgetary professional educational institution of the Irkutsk region «Irkutsk
Regional College of Pedagogical Education».*

Проблему нехватки и качества педагогических кадров в системе образования может помочь решить формирование ценностного отношения к педагогической деятельности у студентов педагогических специальностей. Ценностное отношение к педагогической деятельности является главным фактором формирования профессионала нового типа, отвечающего требованиям общества и государства. Изучение структуры ценностного отношения, ее элементов в их взаимосвязи предопределяет стратегии и методы формирования значимого отношения к педагогической деятельности. Один из компонентов структуры ценностного отношения — когнитивно-операционный — обеспечивает овладение профессиональными знаниями, формирует необходимые умения и навыки, развивает творческое мышление, способствует освоению методов педагогической деятельности. Индивидуальный когнитивный стиль оказывает существенное влияние на содержание когнитивно-операционного компонента структуры ценностного отношения к педагогической деятельности, т. к. его основой является последовательное обращение к категории индивидуального и утверждение в ней духовно-нравственных предпосылок познавательной деятельности.

The problem of the shortage and quality of teaching staff in the education system can be addressed by developing a value-based attitude toward teaching among students majoring in teaching. A value-based attitude toward teaching is the primary factor in developing a new type of professional who meets the demands of society and the state. Studying the structure of value-based attitudes, its elements, and their interrelationships determines strategies and methods for developing a meaningful attitude toward teaching. One component of the value-based attitude structure—the cognitive-operational component—ensures the acquisition of professional knowledge, develops necessary skills and abilities, develops creative thinking, and facilitates the development of teaching methods. Individual cognitive style significantly influences the content of the cognitive-operational component of the value-based attitude toward teaching, as it is based on a consistent appeal to the category of the individual and the affirmation within it of the spiritual and moral prerequisites of cognitive activity.

Ключевые слова: *ценностное отношение, когнитивный стиль, педагогическая деятельность, самореализация педагога, педагогический стиль.*

Key words: *value attitude, cognitive style, pedagogical activity, self-realization of the teacher, pedagogical style.*

Ценностное отношение к педагогической деятельности — главное условие решения актуальной проблемы нехватки педагогических кадров в системе образования. Педагог, включивший профессиональную деятельность в систему своих личных ценностей, устанавливает для себя вектор развития и самореализации в профессии [6; 7]. Развитие — это процесс положительных изменений, направленных на самосовершенствование. Процесс осознанный и управляемый силой воли, основная составляющая которого — непрерывное познание и самопознание, а цель — повышение квалификации для совершенствования педагогического процесса. Повышение квалификации качественно связано с выработкой индивидуального педагогического стиля.

В условиях гуманизации образования индивидуальный педагогический стиль становится как личной ценностью самого учителя, так и ценностью в глазах общества, так как педагог с выраженной индивидуальностью обладает одновременно стремлением к самосовершенствованию и самореализации и нацеленностью на результат своей работы. Кроме того, такому педагогу свойственен творческий подход, который позволяет на основе имеющихся знаний и опыта создавать нечто новое, оригинальное, являющееся результатом развития его личности и приводящее к развитию личности учеников. Педагогическая индивидуальность или индивидуальный стиль педагога становится способом самореализации в профессии, проявлением комплекса личных способностей во взаимосвязи с особенностями характера с целью достижения максимальных результатов в профессиональной деятельности. Такой педагог, несомненно, обладает ценностным отношением к своей профессии, так как сфера его познавательной активности лежит в плоскости педагогической деятельности. В комплексе личных способностей педагога базой деятельности и составляющей педагогического стиля следует считать индивидуальный ум, приводящий к индивидуально-специфической интеллектуальной деятельности. Ум, в определении философского энциклопедического словаря, — это характеристика способности мышления и понимания [8, с. 701]. Изучение индивидуальной интеллектуальной деятельности или ума, в значении приведенного определения, на современном этапе развития науки связано с феноменом когнитивных стилей.

В монографии М. А. Холодной дается понятие «когнитивные стили» как индивидуально-своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального поведения; индивидуально-своеобразные способы переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего [9]. Индивидуальный педагогический стиль и когнитивный стиль — не синонимичные понятия. Когнитивный стиль — это стиль познавательной деятельности, а индивидуальный педагогический стиль этим параметром не ограничивается (рис. 1).

Когнитивный стиль позволяет приблизиться к пониманию интересной особенности интеллекта: это, с одной стороны, способность к объективному отражению реальной действительности, а с другой — индивидуальность этого отражения или индивидуализация познания.

Гуманизация образования, реализуемая, в частности, в диалогическом общении с учетом индивидуальности обучаемого не может обойтись без знаний когнитивного стиля обеих сторон. Готовность педагога содействовать личностному развитию каждого студента, моти-

вировать к получению педагогической профессии и самореализации в ней, то есть готовность и способность формировать ценностное отношение к педагогической деятельности, требует использования знаний о сильных и слабых сторонах когнитивного стиля учителя и ученика.

Рис. 1. Компоненты индивидуального педагогического стиля педагога

Отсюда следует, что успешность преподавателя в педагогических вузах и учреждениях СПО можно определить двумя аспектами его деятельности:

1) способностью стимулировать мотивацию студента к получению педагогической профессии, умением передать собственное ценностное отношение к профессии в формах и методах, направленных на формирование ценностного отношения к педагогической деятельности у обучающихся, со стороны которых проходит процесс интериоризации профессиональных ценностей;

2) и умением создать условия для экстериоризации ценностного отношения к педагогической деятельности у студентов соответствующих специальностей, когда внутренний педагогический потенциал студентов находит способы реализации во внешней деятельности.

И там, и там передача знаний становится не самым главным в деятельности педагога, поскольку современные технологии позволяют получать их без помощи учителя. Главным становится формирование ценностного отношения к педагогической деятельности, так как оно определяет ценностно-мотивационную, когнитивно-операционную, организационно-планирующую, рефлексивно-оценочную и эмоционально-волевую сферы личности будущего педагога. При этом сформированность этих сфер влияет на целостность ценностного отношения к педагогической деятельности, являясь одновременно компонентами его сформированности. Все это приводит к появлению молодых специалистов, в структуре личности которых ценностное отношение к педагогической деятельности занимает значительное место, способствуя закреплению в профессии на начальном этапе и впоследствии самореализации в ней как специалистов высокого уровня.

Таким образом, знание о собственном когнитивном стиле и его совершенствование позволяет осознанно формировать свой педагогический стиль и индивидуальный професси-

ональный подход к обучению, влиять на интериоризацию и экстериоризацию педагогических ценностей в концепте ценностного отношения к профессиональной деятельности.

А. С. Кац в исследовании когнитивных стилей педагогической деятельности выявляет взаимосвязь параметра когнитивного стиля с особенностями профессионального развития [2, с. 39]. По его мнению, педагог с рефлексивным, когнитивно-сложным стилем склонен к профессиональному развитию, анализу своей педагогической деятельности и внесению необходимых корректив. В целом это верно, но предполагает предопределенность и неизменность когнитивного стиля во времени и относительно разных ситуаций.

В то же время, по мнению М. А. Холодной [9, с. 324], процесс формирования персонального познавательного стиля оказывает влияние одновременно на повышение эффективности интеллектуальной деятельности и на выработку индивидуализированных механизмов познавательной активности. Для полного проявления специфических особенностей своего ментального опыта и баланса «сильных» и «слабых» качеств своего ума крайне важным оказывается изучение собственного когнитивного стиля, его анализ, осознанное изменение стилевого поведения в зависимости от ситуации. Как видим, когнитивный стиль можно изменить.

Действительно, некорректным будет решение полностью адаптировать познавательный стиль учителя к познавательному стилю студента. Это, в некотором смысле, медвежья услуга, хотя формально адаптация согласуется с индивидуализацией обучения, так как содержание и методы будут отбираться соответственно когнитивному стилю студента, что приведет к облегчению процесса обучения, комфортности в общении с педагогом, иным словом, интериоризации как собственно знаний, так и педагогических ценностей. По сути, произойдет процесс передачи знаний и ценностей на принципах научности, доступности и систематичности, но назвать это индивидуализацией образования все-таки нельзя.

Необходимо формировать персональный познавательный стиль студента, актуализируя его и обогащая систему механизмов стилевого поведения. Доказательства возможности формирования когнитивного стиля приводит в своей диссертационной работе М. А. Тесля: «в настоящий момент психологическая наука располагает достаточно убедительными доказательствами влияния внешних факторов на формирование и развитие когнитивных стилей», что убедительно показывает проведенное ею исследование [5].

Индивидуализация обучения — это отказ от отношения к студенту как к объекту, который требуется наполнить определенным содержанием, иначе в определенный момент (как правило в первый год преподавания в школе, когда молодой специалист испытывает огромные трудности в адаптации к месту работы и ее особенностям в новом коллективе) может произойти переоценка ценностей, что в итоге способно привести даже к смене профессии, поскольку эти ценности не вошли в структуру личности.

Следовательно, осознанно и своевременно проявленный со стороны педагога интерес к индивидуальному познавательному стилю студента, его обогащение будет формировать личность, обладающую, по определению М. А. Холодной, «индивидуальностью творческого ума». «Индивидуальный творческий ум» будет проявляться и в интеллектуальной воспитанности, понимаемой как навык общения с людьми, имеющими иной взгляд на происходящее, и в выработке индивидуального педагогического стиля, который станет проявлением ценностного отношения к педагогической деятельности [9, с. 362].

Взаимодействие когнитивных стилей педагога и студента имеют своей целью передачу смысла. Если этот процесс происходит в условиях гуманизации образования, он представляет собой диалог, иначе говоря, совместную мыслительную деятельность: «Смыслопередача в совместной мыслительной деятельности выполняет следующие функции: системообразования, генеративную и коммуникативную (передаточную), инициируя формирование новой системы совместной мыслительной деятельности, а вместе с ней новых общих психологиче-

ских ситуаций и общих участков жизненного мира участников, генерируя новообразования в индивидуальной мыслительной деятельности и передавая участникам особенности ценностно-смысловых отношений содержания их сознания» [1]. Совместная смысловая деятельность педагога и студента содержит ценностный компонент. И чем плодотворнее совместная деятельность, тем эффективнее происходит передача ценностного отношения к педагогической профессии студенту. Происходит «смысловая идентификация личности» студента [4] и его профессиональная идентификация. Когнитивный стиль педагога-наставника в этом случае становится одним из сильнейших способов воздействия на формирование ценностной сферы будущего учителя, особенно если сознательно используется для этой цели. А когнитивный стиль студента является как бы «приемником» для восприятия и интериоризации ценности.

Е. Г. Костенко, Е. В. Мирзоева, В. В. Лысенко в своей монографии отмечают первостепенную важность духовной составляющей когнитивного стиля, которую можно интерпретировать как ценностную составляющую, т. к. ценности являются основой духовной сферы. «Сущность индивидуального когнитивного стиля, имеет психолого-педагогические характеристики, которые основаны на взаимосвязи биологически наследуемых, развиваемых посредством социального опыта и духовно-преобразуемых познавательных свойствах индивида» [3, с. 19].

Таким образом, влияние индивидуального когнитивного стиля на формирование ценностного отношения к педагогической деятельности можно представить в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Влияние индивидуального когнитивного стиля на формирование ценностного отношения к педагогической деятельности

Для исследования когнитивного стиля удобно использовать опросник «Когнитивные стили человека» Н. А. Велумян, В. М. Русалова в сочетании с изучением локуса контроля по шкале Д. Роттера. Это будет второй этап нашей работы.

Как видим, формирование ценностного отношения к педагогической деятельности, конкретно — его когнитивно-операционного компонента, находится в непосредственной связи с когнитивным стилем педагога и студента.

Когнитивно-операционный компонент ценностного отношения к педагогической деятельности занимает значимое место в структуре ценностного отношения к педагогической деятельности, оказывает влияние на мировоззрение, определяет выбор форм и методов познания, является содержательной силой самореализации в педагогической профессии.

Следовательно, изучение когнитивного стиля педагога и студента необходимо для решения нескольких взаимосвязанных задач: для выбора эффективных способов их взаимодействия, для выявления «слабых» мест студента в структуре его когнитивного стиля и для его обогащения новым познавательным инструментарием. Этот комплексный подход направлен на развитие «творческого ума» будущего специалиста и будет способствовать его профессиональной самореализации и саморазвитию. В более широком, системном масштабе это, в свою очередь, поможет решить проблему кадрового голода в образовании и повысить качество подготовки молодых специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоусова А. К. Самоорганизация совместной мыслительной деятельности. Ростов-на-Дону : РГПУ, 2002. 360 с.
2. Кац А. С. Вектор профессионального развития преподавателей высшей школы: исследование когнитивных стилей педагогической деятельности // Казанский педагогический журнал. 2020. № 6. С. 37–43.
3. Костенко Е. Г., Мирзоева Е. В., Лысенко В. В. Развитие индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности : монография. Москва : Издательский дом Академии Естествознания, 2017. 172 с.
4. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. Москва: Московский педагогический государственный университет, 2022. 524 с. DOI 10.31862/9785426311084.
5. Тесля М. А. Структура и динамика интеллектуальных способностей и когнитивных стилей в учебной и профессиональной деятельности : дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2005. 213 с.
6. Федосова И. В. Профессиональные ценности в контексте личностно-профессиональной подготовки социальных педагогов // Теория и практика социально-педагогического сопровождения личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: психолого-педагогические и социальные аспекты : материалы Международной научно-практической конференции (г. Иркутск, 19 октября 2018 г.). Иркутск : Иркут, 2018. С. 150–159.
7. Федосова И. В., Кибальник А. В. Особенности присвоения профессиональных ценностей студенческой молодежью // Человек и его ценности в современном мире: материалы XI Международной научно-практической конференции / Забайкальский государственный университет. Чита: ЗабГУ, 2019. С. 196–202.
8. Федосеев П. Н., Ильичев Л. Ф., Ковалев С. М., Панов В. Г. Философский энциклопедический словарь /. Москва : Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.
9. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 384 с.

Поступила в редакцию: 11.11.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Брюханова А. А., 2025.